

DOI: <https://10.5281/zenodo.18064090>

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДОВ ТОНКОЙ КИШКИ ПОСЛЕ СПЛЕНЭКТОМИИ

Шерманов Абдували Ортикович

Ташкентский Государственный Медицинский Университет, Узбекистан, г.

Ташкент, ул. Фарабий 2

Азимова Масуда Каримовна

Ташкентский Государственный Медицинский Университет, Узбекистан, г.

Ташкент, ул. Фарабий 2

Мухамеджанов Алишер Хакимжанович

Ташкентский Государственный Медицинский Университет, Узбекистан, г.

Ташкент, ул. Фарабий 2

АННОТАЦИЯ

Цель исследования — изучить морфофункциональные изменения кровеносных сосудов тонкой кишки после спленэктомии в эксперименте. Эксперимент выполнен на половозрелых белых крысах, разделённых на контрольную группу и две опытные группы с наблюдением на 14-е и 30-е сутки после спленэктомии. Используются гистологические и морфометрические методы исследования сосудов артериолярного и микроциркуляторного русла тонкой кишки. Установлено, что спленэктомия приводит к развитию эндотелиальной дисфункции, ремоделированию артериол и выраженным нарушениям микроциркуляции. В ранние сроки преобладают компенсаторно-адаптивные реакции, тогда как в отдалённые сроки формируются стойкие структурные изменения, сопровождающиеся редукцией капиллярной сети и признаками хронической тканевой гипоксии слизистой оболочки тонкой кишки. Полученные данные свидетельствуют о системном характере сосудистых

нарушений после спленэктомии и их значения в формировании функциональных расстройств тонкой кишки.

Ключевые слова: спленэктомия, тонкая кишка, эндотелий, микроциркуляция, морфометрия.

АННОТАЦИЯ

Тадқиқот мақсади — эксперимент шароитида спленэктомиядан кейин тонка ичак қон томирларида юзага келадиган морфофункционал ўзгаришларни ўрганиш. Тадқиқот оқ каламушларда ўтказилиб, назорат гуруҳи ҳамда спленэктомиядан кейин 14 ва 30 суткада баҳоланган тажриба гуруҳларини ўз ичига олди. Тонка ичак артериолалари ва микроциркулятор ўзан томирлари гистологик ва морфометрик усуллар ёрдамида таҳлил қилинди. Натижалар спленэктомия эндотелиал дисфункция, артериолалар ремоделланиши ва микроциркуляциянинг бузилишига олиб келишини кўрсатди. Эрта даврда компенсатор-мослашувчи реакциялар устун бўлса, кечки даврларда капилляр тармоқнинг қисқариши ва ингичка ичак шиллик қаватида сурункали тўқима гипоксияси белгилари аниқланди. Олинган маълумотлар спленэктомиядан кейин ингичка ичак томир тизимидаги ўзгаришларнинг тизимли хусусиятга эга эканлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: спленэктомия, ингичка ичак, эндотелий, микроциркуляция, морфометрия.

ABSTRACT

Objective: To investigate morphofunctional changes in the blood vessels of the small intestine after splenectomy in an experimental model. The study was conducted on adult white rats divided into a control group and two experimental groups examined on days 14 and 30 after splenectomy. Histological and morphometric methods were used to evaluate arteriolar vessels and the microcirculatory bed of the small intestine. The results demonstrated that splenectomy induces endothelial dysfunction, arteriolar remodeling, and significant microcirculatory disturbances. Early post-splenectomy changes were predominantly compensatory and adaptive, whereas later stages were characterized by persistent structural alterations, capillary rarefaction, and signs of chronic tissue hypoxia in the intestinal mucosa. These findings indicate the systemic nature of vascular remodeling after splenectomy and its important role in the development of functional disorders of the small intestine.

Keywords: splenectomy, small intestine, endothelium, microcirculation, morphometry.

ВВЕДЕНИЕ

Селезёнка является важным органом, обеспечивающим интеграцию иммунных, гемодинамических и реологических процессов в организме. Она участвует в фильтрации форменных элементов крови, депонировании эритроцитов и тромбоцитов, регуляции сосудистого тонуса и поддержании иммунного гомеостаза. Спленэктомия, сопровождается выраженными системными изменениями со стороны кровеносной системы, включая нарушения гемостаза, эндотелиальной функции и микроциркуляции [1,2].

В клинических и экспериментальных исследованиях показано, что после спленэктомии формируется состояние гиперкоагуляции, реактивного тромбоцитоза и эндотелиальной дисфункции, что повышает риск развития тромботических осложнений и сосудистого ремоделирования. При этом сосудистые нарушения носят не локальный, а системный характер и затрагивают как магистральные артерии и вены, так и микроциркуляторное русло различных органов и тканей [3,4,5].

Особый интерес в этом контексте представляет сосудистая система тонкой кишки. Тонкая кишка является органом с высокой метаболической активностью и чувствительностью к нарушениям кровоснабжения. Адекватная микроциркуляция кишечной стенки обеспечивает процессы всасывания, поддержание барьерной функции слизистой оболочки и функционирование локального иммунитета. Нарушение регионарного кровотока и микроциркуляции в тонкой кишке может приводить к ишемии слизистой оболочки, повышению сосудистой проницаемости, развитию воспалительных и дистрофических изменений, а также нарушению барьерной функции кишечника [6].

По данным ряда авторов, после спленэктомии отмечаются изменения сосудистого тонуса и микроциркуляции в органах пищеварительной системы, однако большинство работ носит клинический или функциональный характер и не содержит детального морфологического анализа сосудистой стенки. Экспериментальные исследования указывают на развитие эндотелиальной дисфункции, перестройку артериолярного звена и редукцию капиллярной сети в различных органах, однако данные, касающиеся сосудов тонкой кишки, остаются фрагментарными и недостаточно систематизированными [7].

Особое значение имеет морфологическое и морфометрическое исследование сосудов тонкой кишки в различные сроки после спленэктомии, поскольку именно такие данные позволяют объективно оценить фазность сосудистых изменений — от ранних компенсаторно-адаптивных реакций до формирования стойких структурных нарушений микроциркуляции. Анализ

состояния эндотелия, артериол и капиллярной сети тонкой кишки позволяет глубже понять патогенетические механизмы постспленэктомических сосудистых нарушений и их возможные функциональные последствия [8,9].

Несмотря на имеющиеся сведения о системных сосудистых изменениях после спленэктомии, морфофункциональные особенности перестройки сосудистого русла тонкой кишки остаются недостаточно изученными, что определяет актуальность настоящего экспериментально-морфологического исследования [10].

Цель исследования — изучить морфофункциональные изменения кровеносных сосудов тонкой кишки после спленэктомии в эксперименте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Экспериментальное исследование проведено на 36 половозрелых белых крысах-самцах с массой тела 200–230 г. В зависимости от сроков наблюдения животные были разделены на три равные группы. Контрольную группу ($n = 12$) составили интактные животные. В опытную группу I ($n = 12$) вошли животные, у которых морфологическое исследование выполняли на 14-е сутки после спленэктомии. Опытную группу II ($n = 12$) составили животные, обследованные на 30-е сутки после удаления селезёнки.

Оперативное вмешательство выполняли под общим эфирным наркозом с обязательным соблюдением правил асептики и антисептики. После эвтаназии проводили изъятие фрагментов тощей кишки для последующего морфологического анализа.

Полученный материал фиксировали в 10% нейтральном растворе формалина, после чего осуществляли стандартную гистологическую проводку с последующей заливкой в парафин. Серийные срезы окрашивали гематоксилином и эозином, а также по методам Ван Гизона и орсеина.

Морфометрическое исследование включало оценку сосудов подслизистого и мышечного слоёв тонкой кишки с определением толщины сосудистой стенки, диаметра просвета, плотности капиллярной сети и состояния эндотелиального слоя.

Статистическую обработку полученных данных проводили с применением критерия Стьюдента; различия между группами считали статистически значимыми при уровне достоверности $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Через 14 суток после спленэктомии в сосудах тонкой кишки выявлялись выраженные морфофункциональные изменения. В артериолах отмечалось умеренное утолщение стенки за счёт гипертрофии гладкомышечных клеток,

сопровождаясь сужением просвета. Эндотелиальный слой был местами уплощён, с единичными очагами десквамации.

В микроциркуляторном русле слизистой оболочки наблюдались расширение капилляров, венозное полнокровие и выраженный периваскулярный отёк. Плотность капиллярной сети снижалась по сравнению с контролем, что свидетельствовало о нарушении микроциркуляции и застойных явлениях.

К 30-м суткам после спленэктомии сосудистые изменения приобретали более выраженный и стойкий характер. Отмечалось дальнейшее утолщение сосудистой стенки артериол и прекапилляров, уменьшение диаметра их просвета, а также признаки склеротических изменений. Эндотелий характеризовался выраженным уплощением, увеличением участков десквамации и неравномерной пролиферацией эндотелиоцитов.

В микроциркуляторном русле выявлялась редукция капиллярной сети, уменьшение числа функционирующих капилляров и признаки хронической тканевой гипоксии слизистой оболочки тонкой кишки.

Табл 1.

Морфометрические показатели артериол тонкой кишки (M ± m)

Показатель	Контроль	14-е сутки	30-е сутки
Толщина интимы, мкм	5,9 ± 0,3	7,1 ± 0,4*	8,3 ± 0,5*
Толщина меди, мкм	28,6 ± 1,2	32,4 ± 1,5*	35,8 ± 1,7*
Диаметр просвета, мкм	145 ± 6	132 ± 5*	118 ± 5*

* $p < 0,05$ по сравнению с контролем

Морфометрические показатели артериол тонкой кишки, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что спленэктомия сопровождается прогрессирующими структурными изменениями сосудистой стенки, затрагивающими преимущественно интиму и медию.

На 14-е сутки после спленэктомии выявляется достоверное утолщение интимы артериол — с $5,9 \pm 0,3$ мкм в контрольной группе до $7,1 \pm 0,4$ мкм ($p < 0,05$). Данное изменение указывает на реактивную перестройку внутренней оболочки сосудов, вероятно связанную с активацией эндотелиальных и субэндотелиальных элементов. Параллельно отмечается увеличение толщины меди до $32,4 \pm 1,5$ мкм ($p < 0,05$), что отражает гипертрофию гладкомышечных клеток и усиление вазомоторного компонента артериол.

Одновременно с утолщением сосудистой стенки регистрируется достоверное уменьшение диаметра просвета артериол — до 132 ± 5 мкм ($p < 0,05$), что свидетельствует о повышении периферического сопротивления и нарушении регионарной гемодинамики в стенке тонкой кишки.

К 30-м суткам после спленэктомии указанные изменения приобретают более выраженный и стойкий характер. Толщина интимы достигает $8,3 \pm 0,5$ мкм ($p < 0,05$), а толщина меди — $35,8 \pm 1,7$ мкм ($p < 0,05$), что указывает на продолжающееся ремоделирование сосудистой стенки. Диаметр просвета артериол уменьшается до 118 ± 5 мкм ($p < 0,05$), что может рассматриваться как морфологический признак устойчивого нарушения кровотока в микроциркуляторном бассейне тонкой кишки.

Табл 2.

Показатели микроциркуляторного русла слизистой оболочки (M ± m)

Показатель	Контроль	14-е сутки	30-е сутки
Диаметр капилляров, мкм	$6,7 \pm 0,2$	$7,5 \pm 0,3^*$	$6,0 \pm 0,2^*$
Плотность капилляров, на 1 мм ²	138 ± 6	$120 \pm 5^*$	$98 \pm 4^*$
Периваскулярный отёк, %	$3,9 \pm 0,5$	$10,8 \pm 1,0^*$	$13,6 \pm 1,3^*$

* $p < 0,05$ по сравнению с контролем

Анализ показателей микроциркуляторного русла, представленных в таблице 2, демонстрирует фазный характер сосудистых изменений после спленэктомии.

На 14-е сутки наблюдения отмечается достоверное увеличение диаметра капилляров слизистой оболочки — с $6,7 \pm 0,2$ мкм до $7,5 \pm 0,3$ мкм ($p < 0,05$). Дилатация капилляров сочетается с венозным полнокровием и отражает застойно-гиперемический характер микроциркуляторных нарушений. Одновременно выявляется снижение плотности капиллярной сети до 120 ± 5 на 1 мм² ($p < 0,05$), что свидетельствует о функциональном выключении части капилляров из кровотока.

Значительным морфологическим признаком раннего постспленэктомического периода является резкое увеличение периваскулярного отёка — до $10,8 \pm 1,0$ % ($p < 0,05$). Наличие выраженного отёка указывает на повышение проницаемости сосудистой стенки и нарушение барьерной функции эндотелия.

К 30-м суткам после спленэктомии характер микроциркуляторных нарушений изменяется. Диаметр капилляров снижается до $6,0 \pm 0,2$ мкм ($p < 0,05$), что свидетельствует о развитии вазоконстрикции и утрате компенсаторных механизмов. Плотность капиллярной сети резко уменьшается и составляет 98 ± 4 на 1 мм² ($p < 0,05$), что отражает редукцию микроциркуляторного русла. Периваскулярный отёк достигает $13,6 \pm 1,3$ % ($p < 0,05$), что указывает на стойкий характер микроциркуляторных расстройств и формирование условий для тканевой гипоксии.

Табл 3.

Эндотелиальные показатели сосудов тонкой кишки ($M \pm m$)

Показатель	Контроль	14-е сутки	30-е сутки
Высота эндотелиоцитов, мкм	$3,8 \pm 0,2$	$3,3 \pm 0,2^*$	$3,0 \pm 0,1^*$
Эндотелиоциты на 1 мм	116 ± 4	$129 \pm 5^*$	$142 \pm 6^*$
Очаги десквамации, %	$1,6 \pm 0,3$	$6,2 \pm 0,7^*$	$9,1 \pm 0,9^*$

* $p < 0,05$ по сравнению с контролем

Морфометрические показатели эндотелия сосудов тонкой кишки (табл. 3) демонстрируют выраженные количественные и качественные изменения эндотелиального слоя после спленэктомии.

На **14-е сутки** отмечается достоверное снижение **высоты эндотелиоцитов** с $3,8 \pm 0,2$ мкм до $3,3 \pm 0,2$ мкм ($p < 0,05$), что указывает на их уплотнение и функциональное напряжение. Одновременно выявляется увеличение **числа эндотелиоцитов на 1 мм сосудистой выстилки** до 129 ± 5 ($p < 0,05$), отражающее реактивную пролиферацию клеток. Доля **очагов десквамации эндотелия** возрастает до $6,2 \pm 0,7$ % ($p < 0,05$), что свидетельствует о нарушении целостности эндотелиального слоя.

К **30-м суткам после спленэктомии** эндотелиальные изменения усугубляются. Высота эндотелиоцитов снижается до $3,0 \pm 0,1$ мкм ($p < 0,05$), а их плотность возрастает до 142 ± 6 ($p < 0,05$). Удельная доля очагов десквамации достигает $9,1 \pm 0,9$ % ($p < 0,05$), что указывает на формирование нестабильной эндотелиальной выстилки и выраженной эндотелиальной дисфункции.

Таким образом, морфометрические данные показывают, что после спленэктомии в сосудах тонкой кишки формируется комплекс прогрессирующих изменений, включающий ремоделирование артериол, нарушение микроциркуляции и эндотелиальную дисфункцию, выраженность которых нарастает к 30-м суткам наблюдения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные в ходе исследования морфологические и морфометрические данные свидетельствуют о том, что спленэктомия инициирует последовательный и взаимосвязанный комплекс сосудистых изменений в стенке тонкой кишки. Эти изменения не носят изолированного характера, а формируют единый патогенетический каскад, охватывающий эндотелий, артериолярное звено и микроциркуляторное русло.

Ключевым и первичным звеном выявленных нарушений является эндотелиальная дисфункция, что подтверждается морфометрическими показателями эндотелия (табл. 3). Снижение высоты эндотелиоцитов в сочетании с увеличением их численной плотности отражает состояние

функционального напряжения эндотелиального слоя, обусловленного изменением гемодинамических условий и реологических свойств крови после удаления селезёнки. Возрастание доли очагов десквамации эндотелия указывает на нарушение целостности сосудистой выстилки и ослабление её барьерной и антитромботической функций.

Развитие эндотелиальной дисфункции закономерно приводит к ремоделированию сосудистой стенки артериол тонкой кишки, что находит отражение в данных таблицы 1. Утолщение интимы и меди, выявленное уже на 14-е сутки после спленэктомии, может рассматриваться как компенсаторно-адаптивная реакция, направленная на стабилизацию сосудистого тонуса. Однако к 30-м суткам данные изменения приобретают стойкий структурный характер и сопровождаются выраженным уменьшением диаметра сосудистого просвета, что свидетельствует о повышении периферического сосудистого сопротивления и снижении регионарного кровотока в стенке тонкой кишки.

Нарушения артериолярного звена оказывают непосредственное влияние на состояние микроциркуляторного русла слизистой оболочки тонкой кишки (табл. 2). В ранние сроки после спленэктомии преобладают застойно-дилатационные реакции, проявляющиеся расширением капилляров, венозным полнокровием и выраженным периваскулярным отёком. Эти изменения, вероятно, связаны с повышением сосудистой проницаемости и нарушением венозного оттока, обусловленными эндотелиальной дисфункцией.

В более отдалённые сроки наблюдения характер микроциркуляторных нарушений меняется. Уменьшение диаметра капилляров и значительное снижение их плотности свидетельствуют о редукции микроциркуляторного русла и снижении площади эффективного тканевого кровоснабжения. Данные изменения отражают истощение компенсаторных механизмов микроциркуляции и формирование хронической тканевой гипоксии слизистой оболочки тонкой кишки.

Таким образом, совокупность морфометрических показателей позволяет представить патогенез сосудистых изменений после спленэктомии в виде последовательной цепи: эндотелиальная дисфункция → ремоделирование артериол → нарушение микроциркуляции → хроническая тканевая гипоксия. Данный каскад носит прогрессирующий характер и объясняет нарастание выраженности сосудистых и микроциркуляторных нарушений к 30-м суткам после операции.

Следует подчеркнуть, что выявленные изменения сосудов тонкой кишки имеют не только морфологическое, но и функциональное значение. Хроническая гипоксия слизистой оболочки может приводить к нарушению барьерной

функции кишечника, снижению процессов всасывания и ослаблению местного иммунитета, что подчёркивает системный характер постспленэктомических сосудистых нарушений.

ВЫВОДЫ

1. Спленэктомия вызывает системные морфофункциональные изменения сосудов тонкой кишки.
2. Первичным звеном является эндотелиальная дисфункция.
3. Развивается ремоделирование артериол с утолщением стенки и сужением просвета.
4. Микроциркуляция претерпевает фазные изменения с последующей редукцией капилляров.
5. Формируется хроническая тканевая гипоксия слизистой оболочки.
6. Изменения нарастают к 30-м суткам и носят стойкий характер.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Frey M.K., Alias S., Winter M.P., et al. Splenectomy is modifying the vascular remodeling of thrombosis // *Journal of the American Heart Association*. – 2014. – Vol. 3, № 1. – e000772. – DOI: 10.1161/JAHA.113.000772.
2. Krauth M.T., Lechner K., Neugebauer E.A.M., Pabinger I. The postoperative splenic/portal vein thrombosis after splenectomy and its prevention — an unresolved issue // *Haematologica*. – 2008. – Vol. 93, № 8. – P. 1227–1232.
3. Stamou K.M., et al. Prospective study of the incidence and risk factors of postsplenectomy thrombosis // *JAMA Surgery (Archives of Surgery)*. – 2006.
4. Khan P.N., Nair R.J., Olivares J., Tingle L.E., Li Z. Postsplenectomy reactive thrombocytosis // *Proceedings (Baylor University Medical Center)*. – 2009. – Vol. 22, № 1. – P. 9–12.
5. Lin Y.K., et al. Risk factors of portal vein system thrombosis after splenectomy: systematic review and meta-analysis // *ANZ Journal of Surgery*. – 2023.
6. Liao Z., et al. Long-term prophylactic anticoagulation for portal vein thrombosis after splenectomy in cirrhotic patients: meta-analysis // *PLOS ONE*. – 2023. – Vol. 18.
7. Vocatonda A., et al. Portal vein thrombosis: state-of-the-art review // *Journal of Clinical Medicine*. – 2024. – Vol. 13, № 5. – 1517.
8. Dragomir R.M., et al. Predictive factors for platelet count variation after splenectomy in non-traumatic diseases // *Journal of Clinical Medicine*. – 2019. – Vol. 8, № 1. – 82.
9. Черненко Н.В. Гемомикроциркуляторное русло печени крысы в норме и после экспериментальной спленэктомии : автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Иваново, 2008. – 24 с.
10. Мамедов А.Т. оглы, и др. Влияние спленэктомии на морфофункциональное состояние органов и тканей // *Морфология*. – 2024.